

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

NORHATA PANDAY-MALUGAYAK

Assistant Professor 1

Sultan Kudarat State University

norhatapanday@sksu.edu.ph

“ANG AKING MAGULANG”

Sa aking buhay kayo ang liwanag at gabay
aking magulang, sa hirap di susuko
sa bawat kilos, laging katuwang
ang pagmamahal nila, tunay na kasiyahan

Sa hirap ng buhay, pagod at pawis, iaalay
para kami'y mapabubuti na may buong tiwala
sa hirap ng buhay di bibitiw
siguradong ako'y ligtas sa kamay nila

Sa kanilang paghihirap, diko malilimutan
narito ako, dahil sa pagsisikap nila
sa tagumpay na aking makamit
magulang ko ang tunay na dahilan, kaya ako'y nagpupursige

Pagmamahal ko sa inyo, higit pa sa salapi
sa aking puso kayo ang tunay na yaman
mga pagsisikap ko, lagi kayong kasama
aking magulang isang tunay na yaman.

